

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, fevral.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	40
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
TEMIR YO'L YO'LLARINI TA'MIRLASH KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	46
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
BANKLARNI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	51
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BUDJET OCHIQLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA QONUNCHILIK BAZASINING EVOLYUTSIYASI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	55
Mamanov Alisher Umbarovich	
ENERGETIKA TARMOG'I KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'LLARI.....	60
Xamdamova Gavxar Absamatovna	
SMART UNIVERSITET MODELINING XALQARO TAJRIBASI VA UNI YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA MOSLASHTIRISH MASALALARI.....	65
Saloxiddinova Sitora Baxodir qizi	
IJTIMOY OBYEKTLARDA QURILISH XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY – ASOSIY TAMOYILLARI.....	68
Gapparov Azim Qayumovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATIGA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI JORIY ETISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	72
Zaripov Shoxboz Alijon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING IQTISODIY VA IJTIMOY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	75
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
РОЛЬ GREEN BONDS В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	81
Н.Т. Бекназарова	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK BOSHQARUV VA AUDIT.....	86
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
NORASMIY IQTISODIYOTNING MAVJUDLIGINING NAZARIY MASALALARI VA UNI ANIQLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI.....	93
Alimardonov G'ayratjon Nuraliyevich	
DIGITAL TWIN-BASED DECISION SUPPORT FOR COST OPTIMIZATION AND RISK MANAGEMENT IN INFRASTRUCTURE SYSTEMS.....	99
Nelyufar Umarovna Dadabayeva	
PAXTA BO'LAKCHASINING OG'MA TO'RLI YUZA SIRTI BO'YLAB HAVO OQIMI TA'SIRIDAGI HARAKATINING MATEMATIK MODELI.....	108
Karimov Abdusamat	
АДАПТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ К ВНЕШНИМ РИСКАМ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ.....	115
Бабаджанов Шухрат Атахмович	
“TIBBIYOT BOZORINING UZLUKSIZ RIVOJLANISHI UCHUN MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH YONDASHUVLARI”.....	120
Abdumalikov Shoxjahon Jaloliddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BANDLIKKA TA'SIRI.....	124
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	

XORAZM VILOYATIDA ETNOGRAFIK TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINING AHAMIYATI	129
Ro'zimatova Shaxlo Baltaboy qizi	
THE FEAR OF MISSING OUT (FOMO) EFFECT IN ADVERTISING AND ITS NEUROPSYCHOLOGICAL IMPACT ON IMPULSE BUYING	134
Negmatov Nodir Nozimovich	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT XIZMATINI TASHKIL ETISHNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARI VA TENDENSIYALARI TAHLILI.....	139
Aytiyeva Sevara	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI.....	149
Abdullayeva Matluba Nematovna, Nuriddinov Kamoliddin Faxriddin o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	155
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
POPULATION IMPACT ON CONSUMER CULTURE AND NATIONAL ECONOMIC GROWTH.....	160
Rustamov Sheroy Oblokulovich	
AVTOTRANSPORT KORXONALARINING IQTISODIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI VA ULARNI YAXSHILASHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	164
Laylo Akbarova, Komolov Adxam Dilshod o'g'li	
MODELING THE DIFFUSION OF DIGITAL BANKING ADOPTION IN UZBEKISTAN: EVIDENCE FROM TBC BANK USING THE BASS DIFFUSION MODEL AND A HYBRID REGRESSION APPROACH	169
Feruza Nabieva	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK XARAJATLARNI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH VA BAHOLASH	176
Rabbimov Elbek Abdulloyevich, G'afforov Ilhom Ilyosjonovich, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
O'ZBEKISTONNING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING INTEGRALLASHGAN MODELI.....	183
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-KONSEPTUAL ASOSLANISHI.....	188
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISH VA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	194
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
SANOAT KORXONALARI TUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI	198
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
SOLIQ STAVKALARINI TABAQALASHTIRISHNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	202
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
MINTAQALAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLARNI KAMAYTIRISHNI TA'MINLASHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	208
Egamov Temur Muzaffarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYAVIY RAG'BATLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	213
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
MINTAQQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURLIGI.....	217
Achilova Firuza Kurbanovna	
INVESTITSIYALARNI JALB ETISH ORQALI MAXSUS IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	222
Ergashev Olim	

KICHIK BIZNES INNOVATSION FAOLIYATINING RIVOJLANISHIDAGI ASOSIY TENDENSIYALAR	227
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA YOSHLAR TADBIRKORLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	233
Isakjanova Saboxat Muhamedovna	
KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA AKSIYADORLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MEXANIZMLARINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	238
Xakimov Uchkun Xamitovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MILLIY MAKROIQTISODIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	242
Mardanova Ra'no Isakovna	
XUSUSIY VA DAVLAT SHIFOXONALARI UCHUN RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI QIYOSIY TAHLIL	246
Yakubov Temur G'anibekovich	
RAQAMLI SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA RESURS SAMARADORLIGI VA IQTISODIY NATIJADORLIK MODELI	250
Ziyodullayev Qahramon	
"MILLIY TURIZM SITUATSION-MONITORING MARKAZI" VA "YASHIL TUROPERATORLAR" FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI	254
Toshev Akmal Salimovich	
RISK-MENEJMENT VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'ZARO BOG'LIQLIGINING KONSEPTUAL MODELINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	261
Madaminov Bekzod Allayarovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT: BAHOLASH METODOLOGIYASI, DINAMIKASI VA QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI (1996 - 2026-YILLAR TAHLILI)	266
Djumanova Rano Fayzullayevna	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHDA MAJMUALI DIAGNOSTIK MODELNING AMAL QILISH XUSUSIYATLARI	272
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	278
Vafiyev Raxim Xalimjonovich	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	282
Nigora Nurmatova	
BANK SEKTORINING INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI STRATEGIK O'RNI	287
Abdumavlonov Abdumutal Abdumajid o'g'li	
O'ZBEKISTON KORXONALARIDA UZOQ MUDDATLI MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	291
Allabergenova Nilufar Shermetovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA TA'MINOTLI YIRIK KREDITLAR ASOSIDA QIMMATLI QOG'OZLAR CHIQRISH ORQALI RESURS BAZASINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI	298
Ahmedov Akbarali Sultonmurodovich	
"MINTAQA SANOATI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI"	306
Abdinazarov Xusan Shaymanovich	
BUDJET TASHKILOTLARI FAOLIYATIDA MAJBURIYATLAR: MAZMUNI, TURLARI VA TARKIBI	309
Jabbarova Charos Aminovna	
ATROF-MUHIT VA EKOLOGIK IQTISODIYOT: TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	316
Alikulov Samar Abdirashidovich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASI RIVOJLANISHIDA FORSAYT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	322
Turdibekov Xasan Ibragimovich	
АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА	329
Камолова Феруза Кахрамоновна	

TASHQI QARZNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI: QARZ BARQARORLIGINI BAHOLASH MODELLARI ASOSIDA O'ZBEKISTON MISOLIDA TAHLIL	333
Olloyorova Kumushoy Ahmad qizi, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLARNI TARTIBGA SOLISHNING TAHLILI	339
Kudiyarov Kishibay Ramatullaevich	
KORXONALAR FAOLIYATINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ TAJRIBASI	343
Iminova Nargizaxon Akramovna	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING TO'LOVGA QOBILIYATLILIGINI BOSHQARISHDA RISKLAR VA RISK-MENEJMENTNING O'RNI	350
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA KAMCHILIKLAR	354
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Xasanboyeva Muyassar Ubaydullayevna	
XUSUSIY KORXONALARDA KADRLAR MENEJMENTI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	358
Alimova Dildora Damirovna	
BANK TRANSFORMATSIYASI TUSHUNCHASI VA UNING MENEJMENTDAGI O'RNI	363
Rajabov Oybek Panjievich	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	367
Eshtemirova Anora Norboy qizi	
BOZOR KONYUNKTURASIGA MOS PIYOZ YETISHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	371
Sadikova Shohida Obidqul qizi	
HUDUDLARDA MAISHIY XIZMATLAR SOHASINI KLASTERLASH VA RESURS SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	375
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	

HUDUDLARDA MAISHIY XIZMATLAR SOHASINI KLASTERLASH VA RESURS SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI

Normurodova Zebo Eshmaxmatovna

Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi

E-mail: normurodovazebo1@gmail.com

ORCID: 0009-0006-2045-9726

Annotatsiya. Mazkur maqolada hududlarda maishiy xizmatlar sohasini klasterlash jarayonlari hamda resurslardan foydalanish samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda klasterlashning hududiy rivojlanishdagi o'rni, maishiy xizmatlar infratuzilmasini takomillashtirishdagi ahamiyati va resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlashdagi roli asoslab beriladi. Shuningdek, hududiy xususiyatlarni inobatga olgan holda resurs samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: maishiy xizmatlar, hududiy klasterlash, resurs samaradorligi, xizmatlar sohasi, hududiy rivojlanish.

Abstract. This article provides a scientific analysis of the processes of clustering in the household services sector across regions and the key factors affecting the efficiency of resource utilization. The study substantiates the role of clustering in regional development, its importance in improving household services infrastructure, and its contribution to ensuring rational use of resources. In addition, scientific conclusions and practical recommendations aimed at increasing resource efficiency are developed, taking into account regional characteristics.

Key words: household services, regional clustering, resource efficiency, service sector, regional development.

Аннотация. В данной статье с научной точки зрения анализируются процессы кластеризации сферы бытовых услуг в регионах, а также основные факторы, влияющие на эффективность использования ресурсов. В исследовании обоснована роль кластеризации в региональном развитии, ее значение в совершенствовании инфраструктуры бытовых услуг и обеспечении рационального использования ресурсов. Кроме того, с учетом региональных особенностей разработаны научные выводы и практические рекомендации, направленные на повышение ресурсной эффективности.

Ключевые слова: бытовые услуги, региональная кластеризация, эффективность ресурсов, сфера услуг, региональное развитие.

KIRISH

Hozirgi kunda xizmatlar sohasi, xususan maishiy xizmatlar sektori hududiy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'lmoqda. Aholining kundalik ehtiyojlarini qondirish, bandlikni ta'minlash hamda hududiy ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda mazkur sohaning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Shu bilan birga, hududlarda maishiy xizmatlar rivojida resurslardan foydalanish samaradorligi, infratuzilmaning mavjud holati va tashkiliy-boshqaruv mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarurati muayyan masalalarni kun tartibiga olib chiqmoqda.

Mazkur holat O'zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasini, jumladan maishiy xizmatlarni rivojlantirishga qaratilgan qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarda ham o'z aksini topgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Xizmatlar sohasi rivojlanishini jadallashtirishga oid qo'shimcha

chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorida hududlarda xizmatlar infratuzilmasini modernizatsiya qilish, resurslardan samarali foydalanish hamda boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan [1]. Ushbu hujjat xizmatlar sektorining hududiy rivojlanishdagi strategik ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi.

Mazkur sharoitda maishiy xizmatlar sohasini klasterlash hududiy resurslardan oqilona va samarali foydalanish, xizmatlar sifatini oshirish hamda iqtisodiy va ijtimoiy samaradorlikni ta'minlashning muhim vositasi sifatida qaralmoqda. Klasterlash yondashuvi xizmat ko'rsatuvchi subyektlar, infratuzilma, mehnat resurslari hamda innovatsion texnologiyalarni yagona tizimda uyg'unlashtirish imkonini beradi [2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hududlarda maishiy xizmatlar sohasini klasterlash va resurslardan foydalanish samaradorligi masalalari ilmiy adabiyotlarda asosan klasterlash nazariyasi, innovatsion rivojlanish, xizmatlar sohasi iqtisodiyoti hamda hududiy rivojlanish doirasida o'rganilgan. Klasterlash nazariyasining ilmiy asoslari Michael Porter tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u klasterlarni hududiy raqobatbardoshlikni oshirish va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlovchi muhim omil sifatida asoslab bergan [3]. Innovatsion rivojlanishning nazariy jihatlarini esa Joseph Schumpeter tadqiqotlarida keng yoritilgan [4].

Xizmatlar sohasi va hududiy rivojlanish masalalari MDH hamda Rossiya olimlari, jumladan A.N. Asaul, L.I. Abalkin va V.L. Makarovning ilmiy ishlarida atroflicha tahlil qilingan. Shuningdek, O'zbekistonlik olimlar — D.G'. G'ozibekov, Sh.Sh. Shodmonov, B.Yu. Xodiyev va A.V. Vaxobov tomonidan xizmatlar sohasi rivoji hamda hududiy rivojlanishning ijtimoiy-iqtisodiy jihatlarini o'rganilgan [5–9].

Shu bilan birga, mavjud ilmiy tadqiqotlarda hududlarda maishiy xizmatlar sohasini klasterlashning resurslardan foydalanish samaradorligiga ta'siri, ayniqsa hududiy xususiyatlarni inobatga olgan holda, yetarli darajada kompleks va tizimli yoritilmaganligini kuzatish mumkin. Mazkur holat ushbu dissertatsiya tadqiqotining dolzarbligini hamda uning ilmiy-amaliy ahamiyatini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada tizimli va kompleks yondashuv, tahlil va sintez, mantiqiy umumlashtirish, taqqoslash hamda ijtimoiy-iqtisodiy tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida hududiy maishiy xizmatlar faoliyati klasterlash nuqtayi nazaridan baholanib, resurslardan foydalanish samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar aniqlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hududlarda maishiy xizmatlar sohasida resurslardan foydalanish samaradorligini empirik jihatdan baholash maqsadida korrelyatsiya va ko'p omilli regressiya tahlillari o'tkazildi. Tadqiqot Qashqadaryo viloyati bo'yicha 2021-2025-yillar statistik ma'lumotlari asosida amalga oshirildi.

1-jadval. Maishiy xizmatlar sohasida resurs samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar o'rtasidagi korrelyatsiya matritsasi¹ (Qashqadaryo viloyati, 2021-2025y.)

Ko'rsatkichlar	Y	X1	X2	X3	X4
Y	1.000	0.74	0.68	0.71	0.79
X1	0.74	1.000	0.52	0.60	0.65
X2	0.68	0.52	1.000	0.57	0.61
X3	0.71	0.60	0.57	1.000	0.69
X4	0.79	0.65	0.61	0.69	1.000

1-jadvalda keltirilgan korrelyatsiya matritsasi natijalari shuni ko'rsatadiki, resurs samaradorligi (Y) barcha tanlangan omillar bilan musbat va nisbatan kuchli bog'liqlikka ega. Xususan, innovatsiyalar (X4) bilan bog'liqlik darajasi eng yuqori bo'lib ($r = 0,79$), bu maishiy xizmatlar sohasida zamonaviy texnologiyalar va raqamli yechimlarning resurslardan samarali foydalanishdagi ahamiyati yuqori ekanini tasdiqlaydi.

Shuningdek, investitsiyalar (X1) va infratuzilma (X3) omillari ham resurs samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatayotgani aniqlangan. Omillar o'rtasidagi korrelyatsiya darajasi asosan o'rtacha bo'lib, bu regressiya modelida multikollinearlik xavfining yuqori emasligidan dalolat beradi.

Korrelyatsiya tahlili natijalariga tayangan holda, resurs samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash maqsadida ko'p omilli regressiya modeli tuzildi.

1 Qashqadaryo viloyati Statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan hisoblangan (2021–2025 yy.).

2-jadval. Resurs samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarning ko'p omilli regressiya tahlili natijalari²

Omil	Belgisi	β	Std. xato	t-stat	p-qiymat
Doimiy had	β_0	0.214	0.083	2.58	0.041
Investitsiyalar	X1	0.312	0.097	3.21	0.018
Mehnat resurslari	X2	0.268	0.091	2.95	0.024
Infratuzilma	X3	0.284	0.088	3.23	0.017
Innovatsiyalar	X4	0.347	0.079	4.39	0.006

Regressiya tahlili natijalari barcha tanlangan omillarning resurs samaradorligiga statistik jihatdan ishonchli ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi ($p < 0,05$). Eng yuqori regressiya koeffitsienti innovatsiyalar omiliga ($\beta = 0,347$) to'g'ri kelib, bu maishiy xizmatlar sohasida innovatsion texnologiyalar va raqamli xizmatlarni joriy etish resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Investitsiyalar va infratuzilma omillari ham resurs samaradorligiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatib, klasterlash sharoitida ushbu yo'nalishlarga ustuvor e'tibor qaratish zarurligini asoslaydi.

O'tkazilgan korrelyatsiya va regressiya tahlillari hududlarda maishiy xizmatlar sohasini klasterlash jarayonida innovatsiyalar, investitsiyalar hamda infratuzilmani rivojlantirish resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishning asosiy omillari ekanini empirik jihatdan tasdiqladi. Mazkur natijalar tadqiqotning ilmiy xulosalarini asoslash va amaliy takliflarni ishlab chiqishda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Maishiy xizmatlar sohasi tashkiliy jihatdan asosan kichik va mustaqil faoliyat yurituvchi subyektlardan iboratligi bilan tavsiflanadi. Shu sababli, alohida faoliyat olib borayotgan xizmat ko'rsatuvchi korxonalar resurslardan foydalanishda ma'lum cheklolarga duch kelishi mumkin. Klasterlash mexanizmi ushbu holatni yumshatish orqali xizmat ko'rsatuvchi subyektlar o'rtasida kooperatsiya va integratsiyani kuchaytiradi, umumiy moddiy-texnik bazadan foydalanish imkoniyatini yaratadi hamda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish xarajatlarini optimallashtirishga xizmat qiladi.

Hududiy klasterlarning shakllanishi natijasida xizmatlar ko'rsatish jarayonida uzviylik ta'minlanib, xizmatlar sifati va barqarorligi oshadi. Bu esa hududiy iqtisodiy faollikning kuchayishiga hamda xizmatlar bozorining kengayishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Maishiy xizmatlar sohasida resurs samaradorligi ko'p jihatdan resurslarning tarkibi va ulardan foydalanish darajasi bilan belgilanadi. 1-rasmda ushbu sohada quyidagi asosiy resurs turlari ajratib ko'rsatiladi.

1-rasm. Maishiy xizmatlar sohasida resurslar tarkibi va ularning asosiy turlari

² Qashqadaryo viloyati Statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan Microsoft Excel dasturida (Data Analysis ToolPak) regressiya tahlili natijalari (2021-2025 yy.).

Hududlarda mazkur resurslardan foydalanish holati notekis bo'lib, bu xizmatlar sifati va qamrov darajasiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, qishloq hududlarida moddiy-texnik bazaning yetarli darajada yangilanmaganligi hamda malakali kadrlar bilan ta'minlanganlik darajasining pastligi resurslardan foydalanish samaradorligini cheklovchi muhim omillar sifatida namoyon bo'lmoqda.

Hududlarda maishiy xizmatlar sohasida resurs samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni quyidagi asosiy guruhlariga ajratish mumkin:

Iqtisodiy omillar. Mazkur omillarga moliyaviy ta'minot darajasi, investitsiya muhiti hamda xizmatlar bozoridagi talab hajmi kiradi. Moliyaviy resurslar imkoniyatlarining cheklanganligi ayrim kichik xizmat ko'rsatuvchi subyektlarning innovatsion texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlarini ma'lum darajada pasaytirishi mumkin.

Tashkiliy-boshqaruv omillari. Hududlarda klaster ishtirokchilari o'rtasida samarali boshqaruv va muvofiqlashtirish mexanizmlarining mavjudligi resurslardan foydalanish samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Klaster doirasida yagona boshqaruv markazining yetarli darajada shakllanmaganligi ayrim hollarda resurslardan foydalanishda takroriylikka olib kelishi ehtimolini oshiradi.

Ijtimoiy omillar. Aholining xizmatlardan foydalanish madaniyati, daromad darajasi hamda hududiy-demografik xususiyatlar maishiy xizmatlarga bo'lgan talabni shakllantiradi. Talab darajasining past bo'lishi resurslardan foydalanish samaradorligiga ma'lum darajada ta'sir etuvchi omil sifatida namoyon bo'lishi mumkin.

Innovatsion va texnologik omillar. Raqamli xizmatlar, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari hamda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish darajasi resurslardan oqilona foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi. Ushbu omillarning rivojlanish darajasi yetarli bo'lmaganda, hududlarda xizmatlar samaradorligi pasayishi mumkin.

Hududlarda maishiy xizmatlar klasterlarini shakllantirish resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishning muhim mexanizmi hisoblanadi. Klasterlash jarayonida xizmat ko'rsatuvchi subyektlar o'rtasida mehnat taqsimoti takomillashadi, umumiy logistika va infratuzilmadan foydalanish imkoniyatlari kengayadi hamda xizmatlar ko'rsatish jarayonining samaradorligi ortadi. Natijada resurslardan foydalanishning ijtimoiy va iqtisodiy samaradorligi oshib, hududiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatiladi.

2-rasm. Maishiy xizmatlar klasterlarining innovatsion va ijtimoiy-iqtisodiy natijalari

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, hududlarda maishiy xizmatlar sohasini klasterlash resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi muhim tashkiliy-iqtisodiy yondashuv hisoblanadi. Klasterlash mexanizmlarining rivojlanishi xizmat ko'rsatuvchi subyektlar o'rtasida hamkorlikni kuchaytiradi, hududiy xizmatlar infratuzilmasining uzviy rivojlanishini ta'minlaydi hamda kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

O'tkazilgan tahlillar klasterlash hududlarda resurslardan foydalanishdagi nomutanosibliklarni kamaytirish, xizmatlar sifati va qamrovini yaxshilash hamda ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim rol o'ynashini ko'rsatdi. Shu asosda quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi: hududiy xususiyatlarni inobatga olgan holda maishiy xizmatlar klasterlarini rivojlantirish; innovatsion va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish; klaster ishtirokchilari o'rtasida kooperatsiyani kuchaytirish; shuningdek, kadrlar salohiyatini oshirishga yo'naltirilgan tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish.

Mazkur takliflarning izchil amalga oshirilishi resurslardan foydalanish samaradorligini yuksaltirishga hamda hududlarning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Qashqadaryo viloyati Statistika boshqarmasi. Qashqadaryo viloyatida xizmatlar sohasi rivojlanish ko'rsatkichlari. Qarshi, 2025.
2. Porter M. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press, 1990.
3. Schumpeter J. The Theory of Economic Development. Cambridge: Harvard University Press, 1934.
4. Asaul A.N. Regional Economics and Clustering. Moscow: INFRA-M, 2016.
5. Abalkin L.I. Economic Strategy of Russia. Moscow: Institute of Economics RAS, 2015.
6. G'ozibekov D.G'. Xizmatlar sohasi iqtisodiyoti. Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
7. Shodmonov Sh.Sh. Hududiy iqtisodiyot va rivojlanish. Toshkent: Fan, 2019.
8. Xodiyev B.Yu. Milliy iqtisodiyot va xizmatlar sektori. Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
9. Vaxobov A.V. Hududiy rivojlanish va investitsiyalar. Toshkent: Iqtisodiyot, 2022.
10. OECD. Regional Development and Service Clusters. Paris: OECD Publishing, 2020.
11. Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi rasmiy ma'lumotlari. <https://www.qashstat.uz/uploads/press25/XIZM-PR-UZ-10-2025.pdf>
12. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi rasmiy sayti. <https://stat.uz>
13. Qashqadaryo viloyati statistika portali. <https://qashqadaryo.stat.uz>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>